

JURISPRUDENCE

Зінухова В.М.

Доцент кафедри цивільного, адміністративного та фінансового права
Класичного приватного університету, к.ю.н.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14634048>

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Zinukhova V.M.

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN CIVIL PROCEEDINGS

Анотація:

У статті досліджено теоретичні засади принципу пропорційності у цивільному процесі, а саме його визначення та сутність через призму досліджень вітчизняних вчених. Ці положення співставлені із нормативним закріпленням цього принципу у цивільному процесуальному законодавстві.

Abstract:

The article examines the theoretical foundations of the principle of proportionality in civil proceedings, specifically its definition and essence through the prism of research by domestic scholars. These aspects are compared with the normative enshrinement of this principle in civil procedural legislation.

Ключові слова: судочинство, принципи, верховенство права, пропорційність

Keywords: judiciary, principles, rule of law, proportionality

Постановка проблеми. Принцип пропорційності вважається однією з фундаментальних засад сучасного права, яка забезпечує баланс між правами та обов'язками сторін, а також між приватними і публічними інтересами. У цивільному процесі цей принцип набуває особливої актуальності, оскільки він покликаний забезпечувати справедливість судового розгляду, мінімізувати надмірне втручання у приватні права учасників процесу і водночас гарантувати ефективний захист порушених прав.

Застосування принципу пропорційності є ключовим для досягнення цілей цивільного судочинства, таких як справедливість, ефективність і доступність правосуддя. Проте реалізація цього принципу в національному законодавстві та судовій практиці стикається з численними проблемами, що пов'язані з його недостатньо чітким нормативним закріпленням, різним трактуванням у судових рішеннях та складністю адаптації європейських стандартів до українських реалій.

Дослідження питання реалізації принципу пропорційності має значний науковий і практичний інтерес, адже воно сприяє не лише підвищенню якості судового розгляду, але й вдосконаленню правозастосовної діяльності, що в умовах реформування судової системи України є особливо важливим.

Аналіз досліджень. Принцип пропорційності був об'єктом дослідження багатьох вчених юристів. Проте, більшість з них розглядали цей принцип через призму теорії права чи конституційного права. Такими, зокрема, є С. Погребняк, Ю. Євтушук, Б. Тоцький, Ю. Зінченко та ін. Деякі вчені вивчали пропорційність в адміністративно-правовому/процесуальному аспекті. Серед таких М. Лученко, Є. Чирва та А. Борисенко, С. Венгер.

Пропорційності у цивільно-процесуальному напрямку присвячені дослідження В. Феннича, С. Дяченка, В. Кройтора, Ю. Котвяковського, Т. Цувіної та ін.

Проте, така, з першого погляду, велика кількість досліджень не знімає актуальності наукового дослідження зазначеного питання, оскільки судова практика не стоїть на місці і зазнає постійних змін під впливом нових викликів та потреб суспільства. Принцип пропорційності, будучи динамічним і багатограничним, потребує постійного аналізу для забезпечення його ефективної реалізації в різних галузях права.

Зокрема, у цивільному процесі, де права сторін перебувають у складному балансі між приватними та публічними інтересами, дослідження принципу пропорційності є важливим для забезпечення справедливого й ефективного судового розгляду. Враховуючи зростання кількості цивільних спорів, вплив практики Європейського суду з прав людини та адаптацію національного законодавства до європейських стандартів, питання вдосконалення реалізації цього принципу залишається ключовим для зміцнення верховенства права та захисту прав людини в Україні.

Мета цієї статті полягає в аналізі теоретичних основ принципу пропорційності та їх співвідношення з його закріпленням у цивільному процесуальному законодавстві, а також обґрунтуванню рекомендацій щодо вдосконалення національного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Багатьма авторами стверджується, що принцип пропорційності є одним з необхідних складових верховенства права [1]. Проте, в цивільному процесуальному законодавстві цей принцип був закріплений відносно недавно. В редакції ЦПК до всіх відомих змін, що

набули чинності 15 грудня 2017 року, про принцип пропорційності не згадувалося. Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIII [2] в ст. 2 ЦПК було закріплено галузевий принцип «пропорційність» та у ст. 11 ЦПК стисло розкрито його значення. Так, відповідно до вказаної статті, сутність пропорційності в цивільному процесі полягає в тому, що «Суд визначає в межах, встановлених цим Кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання цивільного судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов'язаних із відповідними процесуальними діями, тощо».

Науковці надають різні визначення принципу пропорційності та по-різному трактують його сутність.

Зокрема, Ю. Євтошук у своїй дисертаційній роботі зазначає, що принцип пропорційності має подвійне призначення у правовій сфері, що покладено в основу обґрунтування його основних ознак та приналежності цього принципу до необхідних складових верховенства права. Головна мета принципу сумірності – захист обсягу та змісту фундаментальних прав і свобод особи від надмірного впливу з боку публічних органів, необґрунтованої дискримінації, неналежного виконання ними своїх обов'язків щодо захисту цих прав і свобод. Водночас цей принцип має сприяти балансуванню публічних і приватних інтересів, що є найбажанішим результатом його використання [1, с. 11].

Ю. Котвяковський, В. Кунда і К. Тарасенко в своїй статті зазначають, що суть принципу пропорційності проявляється через призму відповідності отримання справедливих результату в судовому процесі зі швидкістю розгляду, витратами, важливістю справи для конкретних осіб або суспільства, складністю питання [3].

С. Погребняк дає наступне визначення принципу пропорційності: загальний принцип права, спрямований на забезпечення у правовому регулюванні розумного балансу інтересів, відповідно до якого цілі обмежень прав повинні бути істотними, а засоби їх досягнення – обґрунтованими і мінімально обтяжливими для осіб, чії права обмежуються [4].

С. Дяченко, А. Арутюнян та К. Сивко роблять з дослідження наступні висновки: 1) принцип пропорційності є загальним, універсальним принципом права, він є противагою дискримінації; 2) принцип пропорційності не можна змішувати з принципом диспозитивності; 3) реалізація на практиці у цивільному судочинстві принципу пропорційності забезпечується розумним балансом між приват-

ними і публічними інтересами. Отже, принцип пропорційності у цивільному судочинстві за своєю суттю полягає в тому, аби забезпечити реалізацію найбільш доцільних прав та обов'язків під час розгляду цивільної справи [5].

В. Феннич вказує, що принцип пропорційності в цивільному процесі пов'язується із окресленням судом такої процедури розгляду цивільної справи, яка б враховувала розумний баланс між публічним та приватним інтересом, завдання цивільного судочинства, ціну позову, складність справи, її значення для сторін, розмір судових витрат тощо. Очевидно, що використання принципу пропорційності має місце там, де є можливість застосування судового розсуду, тобто коли суддя буде визначати самостійно умови, строки та послідовність тої чи іншої процесуальної дії, вирішуючи ті або інші процесуальні питання в процесі розгляду цивільної справи [6].

Т. Цувіна з цього питання зазначає, що принцип пропорційності належить до загальноновизначених (основоположних) принципів права і відображає необхідність дотримання відповідного балансу інтересів при втручанні держави у приватноправову сферу. У цивільному судочинстві принцип пропорційності спрямований на забезпечення розумного балансу приватних і публічних інтересів при здійсненні правосуддя у цивільних справах, відповідно до чого під час розгляду справ у порядку цивільного судочинства й ухваленні рішення у справі цілі обмежень прав людини повинні бути легітимними, а засоби обмеження – обґрунтованими і мінімально необхідними в демократичному суспільстві для осіб, чії права обмежуються. У такому розумінні принцип пропорційності виступає універсальним мірилом (стандартом) оцінки легітимності правообмежень під час здійснення правосуддя у цивільних справах, при цьому тест на пропорційність має використовуватися при оцінці легітимності обмеження як матеріальних, так і процесуальних прав.

Пропорційність у власне процесуальному значенні встановлює межі дискреційних повноважень судді при виборі порядку розгляду справи і подальшому керівництві процесом, забезпечуючи ефективність цивільного судочинства з точки зору дотримання балансу між публічними інтересами в доступному й ефективному правосудді для кожного і приватними інтересами конкретної особи, яка звернулася до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. У такому контексті, власне, процесуальне значення пропорційності є похідним від загальноправового тлумачення цього концепту і виступає його транспозицією в окремій галузі права [7].

Суддя Верховного Суду А. Олійник зазначає, що пропорційність є однією із складових верховенства права. Він спрямований на встановлення розумного балансу між необхідними у демократичному суспільстві випадками обмеження прав людини і легітимною метою такого обмеження. У практиці ЄСПЛ це отримало назву «тесту на пропорційність». Вимогами принципу пропорційності є наступні: 1) будь-які обмеження основоположних прав і свобод можливі тільки на підставі закону у

передбачених конституцією (чи міжнародно-правовими документами) цілях та лише у межах, що є необхідними для нормального функціонування демократичного суспільства; 2) такі обмеження мають застосовуватися тільки у випадках, якщо не існує менш обтяжливих заходів (засобів і способів) запобігання порушенням прав і свобод інших осіб та забезпечення публічних інтересів; 3) наслідки заходів, які обмежують реалізацію прав і свобод, не повинні бути надмірними та суворо обумовлюватися метою, що переслідується [8].

Узагальнюючі існуючі матеріали з досліджуваного питання, можна дійти до думки, що сутність принципу пропорційності в цивільному процесі полягає у встановленні балансу між необхідністю втручання в права і свободи сторін спору та досягненням легітимної мети такого втручання. Це означає, що всі дії суду, учасників процесу та застосовані правові заходи повинні відповідати певним критеріям:

- **Необхідність.** Застосування будь-якого обмеження або втручання у права сторін має бути обґрунтованим і відповідати потребі досягнення певної правової мети (наприклад, забезпечення виконання судового рішення чи захисту прав іншої сторони).

- **Адекватність.** Засоби, які застосовуються для досягнення мети, повинні бути адекватними обставинам справи. Це означає, що вони мають відповідати важливості захищених інтересів.

- **Пропорційність у вузькому сенсі (співмірність).** Баланс між обраними засобами та метою. Втручання не повинно бути надмірним або необґрунтовано жорстким стосовно заявленої мети.

У застосуванні в цивільному процесі цей принцип має наступні прояви.

Вибір заходів забезпечення позову: суд повинен оцінювати, чи не призведуть такі заходи до надмірного обмеження прав іншої сторони або третіх осіб.

Судові витрати: витрати мають бути справедливими, не перевищувати розумних меж і враховувати матеріальний стан сторін.

Пропорційність рішень: судові рішення повинні відповідати характеру та складності справи, а також бути справедливим для обох сторін.

Обмеження прав сторін: наприклад, при застосуванні санкцій за зловживання процесуальними правами, суд повинен враховувати їх відповідність заподіяній шкоді.

Таким чином, застосування цього принципу в цивільному судочинстві покликано гарантувати справедливість процесу, сприяти запобіганню зловживанням правами, забезпечувати баланс між приватними та публічними інтересами.

Проте, з точки зору позитивіського праворозуміння, виходячи з буквального тлумачення ст. 11 ЦПК України, пропорційність в цивільному судочинстві реалізується виключно через обрання судом порядку здійснення провадження у справі, в межах визначених Кодексом. Поняття «порядок здійснення провадження» не визначається ЦПК України. Лише в широкому сенсі у ст. 1 ЦПК України

закріплено, що ЦПК «встановлює порядок здійснення цивільного судочинства». Поняття «провадження» докладно розкрито в ст. 19 ЦПК України, де мова йде про наказне провадження; позовне провадження (загальне або спрощене); окреме провадження. Відповідно до норм ЦПК, суд не може за власною ініціативою обрати вид провадження у випадку з наказним чи окремим, оскільки воно відкривається на підставі відповідного процесуального документу, що подає учасник справи. Тому, виходячи з буквального змісту норми ЦПК, принцип пропорційності застосовується виключно при виборі загального чи спрощеного позовного провадження, коли відповідно до вимог Кодексу, це питання віднесено до дискреційних повноважень суду.

Висновки. Таким чином, формулювання ст. 11 ЦПК України залишає значний простір для інтерпретації та дозволяє суду самостійно визначати, яким чином реалізувати принцип пропорційності у конкретній справі. Однак, з іншого боку, звужує застосування принципу пропорційності у цивільному процесі, що може призводити до неоднаковості судової практики та ускладнювати правозастосування.

У контексті реалізації принципу пропорційності, суд повинен враховувати не лише формальні норми ЦПК України, але й основоположні принципи права, такі як справедливість, рівність сторін та доступ до правосуддя. Це означає, що навіть за відсутності прямого регулювання окремих аспектів пропорційності в цивільному процесуальному законодавстві, суд зобов'язаний забезпечити баланс між правами сторін та обмеженнями, які на них накладаються.

Таким чином, принцип пропорційності в цивільному судочинстві слід розглядати як інтегративну складову, яка має застосовуватися не лише через формальне дотримання норм процесуального права, але й через їхню інтерпретацію з урахуванням верховенства права та балансу інтересів сторін. Це підкреслює важливість розвитку теоретичних підходів та вдосконалення законодавства для чіткого визначення меж і змісту цього принципу в цивільному процесі.

Список використаних джерел

1. Євтошук Ю.О. Принцип пропорційності як необхідна складова верховенства права. *Автореферат дис. канд. ю. н.* 12.00.01. К. 2015. 20 с.

2. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03 жовтня 2017 р. № 2147-VIII. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2147-19>.

3. Котвяковський Ю.О., Кунда В.М., Тарасенко К.Є. Особливості реалізації принципу пропорційності в цивільному судочинстві України. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.* № 4. 2022 С. 29 – 34

4. Погребняк С.П. Принцип пропорційності в українській юридичній практиці та практиці ЄСПЛ.

Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: зб. наук. ст. міжнар. наук. конф. Одеса. 2012. С. 294 – 310.

5. Дяченко С.В., Арутюнян А.В., Сивко К.Р. Принцип пропорційності в цивільному судочинстві, теоретичні аспекти та законодавче закріплення. Практичне застосування в цивільному процесі. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2019. №. 6. С. 90 – 94.

6. Феннич В.П. Принцип пропорційності цивільного процесу. *Матеріали 73-ї підсумкової наукової конференції професорсько- викладацького*

складу юридичного факультету (28 лютого 2019 року, м. Ужгород). Ужгородський національний університет; За заг. ред. С.Б. Булеци, Я.В. Лазура. Ужгород, 2019. С. 87-91.

7. Цувіна Т. Принцип пропорційності у цивільному судочинстві. *Право України*. 20218. № 10. С. 50 – 63.

8. Олійник А. Верховенство права як засада цивільного судочинства. *Офіційний сайт судової влади України*. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2023_prezent/Prezent_Verhovenstvo_prava_zasada_sud.pdf